

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ШЁЛКОВОМ ПУТИ

С. С. Ёдгоров

Кафедра Экономическая теория Ташкентского государственного экономического
университета, Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6289-2815>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13903299>

Аннотация. Исследование охватывает ключевые экологические угрозы, включая загрязнение воздуха, водоёмов и почв, а также шумовое загрязнение, обусловленное промышленной деятельностью. Особое внимание уделено оценке эффективности различных инвестиционных механизмов, таких как прямые иностранные инвестиции, государственные инвестиционные программы, эко-фонды, зелёные банки, частно-государственные партнёрства и финансовая поддержка многосторонних институтов.

Ключевые слова: экологические риски, инвестиционный механизм, загрязнение воздуха, парниковые газы.

Annotatsiya. Tadqiqot asosiy ekologik tahdidlarni, jumladan, havo, suv havzalari va tuproqlarning ifloslanishini, shuningdek, sanoat faoliyati bilan bog'liq shovqin ifloslanishini qamrab oladi. To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, davlat investitsiya dasturlari, eko-fondlar, yashil banklar, xususiy-davlat sherikliklari va ko'p tomonlama institutlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash kabi turli investitsiya mexanizmlarining samaradorligini baholashga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: ekologik xavflar, investitsiya mexanizmi, havoning ifloslanishi, issiqxona gazlari.

Abstract. The study covers key environmental threats, including air, water and soil pollution, as well as noise pollution caused by industrial activities. Special attention is paid to evaluating the effectiveness of various investment mechanisms, such as foreign direct investment, government investment programs, eco-funds, green banks, public-private partnerships and financial support for multilateral institutions.

Keywords: environmental risks, investment mechanism, air pollution, greenhouse gases.

Шёлковый путь, связывающий Запад и Восток, всегда играл важную роль в культурном, экономическом и политическом взаимодействии различных цивилизаций. В последние десятилетия инициатива «Один пояс, один путь» возродила интерес к этому историческому маршруту, стремясь вдохнуть новую жизнь в трансевразийские транспортные и торговые артерии. Центральное место в этой инициативе занимает Узбекистан, страна с богатым историческим наследием и стратегически важным географическим положением.

Однако в условиях современности, помимо экономической выгоды, особую значимость приобретает и экологическая устойчивость. Развитие промышленности, неотъемлемой составляющей экономического роста Узбекистана, несет с собой ряд существенных экологических рисков. В эпоху глобальной экологической осведомленности и устойчивого развития становится критически важным разграничить и уменьшить эти риски.

Воздушное загрязнение является одним из наиболее значимых экологических рисков для Узбекистана, особенно в промышленных зонах. Высокий уровень выбросов вредных веществ в атмосферу, таких как диоксид серы (SO₂), оксиды азота (NO_x) и мелкие твердые частицы (PM) в процессе сжигания топлива при производстве энергии, в промышленности и в жилом секторе, приводит к серьёзным последствиям для здоровья населения и ухудшению качества воздуха.

Индустриальные предприятия часто выбрасывают химические и токсичные соединения в водные объекты, что приводит к загрязнению рек и озёр. Это особенно критично в условиях аридного климата Узбекистана, где водные ресурсы ограничены.

Эксплуатация природных ресурсов и интенсивное землепользование приводят к деградации почв. Опустынивание и деградация земель опасно тем, что снижают их продуктивность, что в свою очередь влияет на сельское хозяйство и пищевую безопасность страны.

Индустриальное развитие и урбанизация приводят к уничтожению природных местообитаний и миграции диких животных. Это угрожает биоразнообразию, снижая устойчивость экосистем и приводя к исчезновению редких видов.

Рост промышленности сопряжён с увеличением выбросов парниковых газов, способствующих глобальному изменению климата. Высокий углеродный след несет глобальные экологические риски, которые со временем оказывают локальное негативное воздействие.

Внедрение экологически чистых технологий в промышленное производство может существенно снизить уровень загрязнения. Это включает как применение более чистых производственных процессов, так и разработку новых материалов с меньшим воздействием на окружающую среду.

Регулирование деятельности промышленных предприятий с помощью законов и стандартов играет ключевую роль в снижении экологического ущерба. В Узбекистане такие документы разрабатываются и внедряются, но их выполнение требует постоянного контроля и мониторинга.

Рис. 1. Эмиссии парниковых газов (ПГ) в секторе «Энергетика» по основным категориям, млн.т CO₂-экв [4]

Рисунок 1 показывает данные по выбросам от сжигания топлива и летучим выбросам в период с 1990 по 2023 годы. Общие выбросы оставались относительно стабильными на протяжении исследуемого периода, колеблясь около значения 110-120 млн. т ПГ. С течением времени видны четкие тренды в изменении сжигания и летучих выбросов в Узбекистане. Резкий рост показателя сжигания в последние годы и продолжающееся снижение летучих выбросов может говорить о позитивных изменениях в методах управления ресурсами и охраны окружающей среды. Дальнейшие исследования и наблюдения необходимы для точного понимания причин этих изменений и прогнозирования будущих тенденций.

Инвестиционные механизмы в контексте устойчивого промышленного развития Узбекистана включают в себя разнообразные финансовые и организационные стратегии, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. В данном контексте инвестиционный механизм может быть определён как совокупность экономических инструментов, политик и программ, направленных на мобилизацию капитала для реализации экологически безопасных производственных практик. Основными типами инвестиционных механизмов могут выступить:

- 1) прямые иностранные инвестиции (ПИИ);
- 2) государственные инвестиционные программы;
- 3) эко-фонды и зелёные банки;
- 4) частно-государственное партнёрство (ЧГП);
- 5) многосторонние финансовые институты.

Для успешной реализации проектов по устойчивому развитию сферы рекомендуется:

1. Создание благоприятных условий для инвесторов через налоговые льготы и субсидии.
2. Привлечение иностранных инвестиций и технологий посредством международных экологических программ и инициатив.
3. Повышение уровня экологической грамотности среди руководителей предприятий и работников.
4. Использование современных методов мониторинга для оценки экологического состояния и контроля за выполнением норм и стандартов.

Разработка и внедрение комплексных программ, сочетающих экономические и экологические аспекты, позволит Узбекистану не только снизить экологические риски, но и улучшить свою экономику и качество жизни населения.

REFERENCES

1. Данные ежедневного мониторинга качества атмосферного воздуха Центра гидрометеорологической службы, URL: <https://t.me/uzgydromet/12185>
2. Официальный сайт Министерства экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан, URL: <https://eco.gov.uz/ru>
3. Указ Президента РУз «Об утверждении концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года» №УП-5863 от 30.10.2019 г. URL: <https://lex.uz/docs/4574010#4577736>
4. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 «О Стратегии «Узбекистан2030», URL: <https://lex.uz/uz/docs/6600404>

5. Указ Президента Республики Узбекистан от 23.11.2023 г. № УП-199 «О мерах по обеспечению экологической устойчивости путем дальнейшего повышения уровня озеленения в республике и последовательной реализации общенационального проекта «Яшил макон», URL: <https://lex.uz/ru/docs/6673810>